

O'SIMLIK PEROKSIDAZA FERMENTNING BIOLOGIK AHAMIYATI

Abdumalikova Sarvinoz Farhod qizi, Fattoxova Dildora Obid qizi, Abduvaliyeva Madinabonu Muhammadjonovna

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali "Biotexnologiya" yo'nalishi 3- kurs talabalari

E-mail: fattoxovadildora@gmail.com

Annotatsiya: Har bir tirik organizmlarda kechadigan asosiy biokimyoviy jarayonlar, jumladan nafas olish, oziqlanish, energiya almashinuvi kabi qator jarayonlar fermentlar ishtirokida amalga oshadi. Bu fermentlar qatoriga o'simliklarda uchraydigan peroksidaza fermentini misol qilib keltirish mumkin. Ushbu maqolada o'simlik peroksidazasining biologik ahamiyati haqidagi ma'lumotlar keltirilgan. Peroksidaza - juda ko'p tarqalgan ferment oqsillaridan biri bo'lib, uni o'rganishga bo'lgan qiziqishlar yillar davomida ortib bormoqda. Bu fermentni o'simlik va hayvonlarning to'qimalarida, shuningdek zamburug'lar va bakteriyalarning tarkibida mavjudligi uni yuqori va quyi organizmlarning muhim birikmasi deb hisoblashga asos yaratadi.

Kalit so'zlar: fitopatogen, ferment, oksidareduktaza, nafas olish, izoperoksidaza, gem tutuvchi peroksidazlar, stress fermenti.

Fermentlar butun tirik organizmlarda biologik katalizator funksiyasini bajaradi. O'simliklar hayotida ham fermentlar o'ta muhim birikmalar bo'lib bir qancha biokimyoviy jarayonlarni boshqaradi. O'simlik hujayrasidagi biokimyoviy reaksiyalarda qatnashadigan eng muhim fermentlardan biri bu peroksidaza fermentidir. Bu fermentning nafaqat o'simliklar, balki boshqa tirik organizmlardagi izoferment spektrini va uning tirik organizm hayotidagi hujayraviy jarayonlardagi rolini aniqlash bugungi kundagi qishloq xo'jaligi, meditsinaning qator muammolarini hal qilish imkonini beradi. Bundan tashqari bu fermentning bugungi kundagi biotexnologik amaliy jarayonlarda qo'llanilishini e'tiborga olib tozalash muammolarini hal qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Peroksidaza fermenti haqida dastlabki tushunchalar: Peroksidaza - tirik organizmlarda turli funktsiyalarni bajarishga qodir, funktsional jihatdan juda labil ferment. Peroksidazaning asosiy vazifasi superoksid dismutaza va katalaza bilan birga organizmni oksidlovchi stress paytida hosil bo'lgan vodorod peroksid va boshqa reaktiv kislorod turlarining zararli ta'siridan himoya qilishdir. Bu fermentning yana bir muhim vazifasi uning yuqori quruqlikdagi o'simliklarning to'qimalar va organlarining differensiallanish jarayonlarida bevosita ishtirok etishidir [2].

Peroksidaza fermenti mavjudligi haqidagi dastlabki ma'lumotlar 1855-yillarda Shenbeyn bir qancha organik moddalarni o'simlik va hayvonlardan olingan

ekstraktlar hamda vodorod peroksid bilan aralashtirganda parchalanish mahsulotidan hosil bo'la boshlagan vaqtdan boshlab kuzatishni boshlagan. Peroksidazani aniqlashning birinchi ishi 1902-yilda "Tirik hujayra kimyosida peroksidni rolini o'rganish" nomli ish hisoblanadi. A.N.Bax va R.Shoda bilan birgalikda bajarilgan bu izlanishlar jarayonida 1903-yilda xren ildizlaridan peroksidazaning qisman tozalangan preparati olingan [1]. Bu fermentga "peroksidaza" nomini Linoze bergan bo'lib, u birinchilardan bo'lib, "oksidaza" va "peroksidaza" orasidagi farqni tavsiflab bergan. Bugungi kungacha bu ferment zamburug'lardan *Aspergillus* avlodiga *Aspergillus niger* va bir qator zamburug'lardan hamda xren o'simlikligidan ajratib olingan va amaliyotda asosan xren peroksidazasi ko'p ishlatiladi [3, 8]. Peroksidaza - ikki komponentli ferment bo'lib, o'zida faol guruh birikmalarini tutib, ushbu guruhlar substrat bilan kimyoviy ta'sirlashadi yoki bo'lmasa katalitik faollikni oshirishda kolloid oqsillar bilan ham ushbu faol guruhlar yordamida ta'sirlashadi. Peroksidaza fermenti globulyar oqsil bo'lib diametri 50A oqsil qismda 43% α spiral qisimlari mavjud. Ferment nomenklaturasi bo'yicha 1979 yil xalqaro syezdda qabul qilingan, peroksidaza fermenti akseptor sifatida vodorod peroksidiga ta'sir ko'rsatuvchi ferment hisoblanadi [4]. P. molga ega gemoproteinlardir, tortish (massa) 40 000 dan 100 000 gacha bo'lgan protogematin bo'lgan protez guruhidan apoenzimni teskari ajratish imkoniyati ko'rsatilgan. P. apofermentiga sof protogematin qo'shilishi ferment faolligining deyarli to'liq tiklanishiga sabab bo'ldi. Aniqlanishicha, peroksidaza reaksiyasi jarayonida oksidlangan substrat bevosita fermentning protez guruhidagi temir atomiga biriktiriladi. Gemoglobin ham peroksidaz faolligiga ega (nisbatan zaif bo'lsa ham); bu xususiyat qon yoki gemoglobin mavjudligini, masalan, siydikda aniq aniqlash, shuningdek, sud tibbiyotida qon izlarini aniqlash uchun ishlatiladi. Sof P. eritmalari spektrning 645, 583, 548 va 498 nm da ko'rinadigan hududida xarakterli yutilish maksimumlariga ega [5, 9].

Rasm. Peroksidaza fermentining birlamch tuzilishi. Peroksidazaning geminli qismi

Peroksidazaning yuksak o'simliklardagi ribulozodifosfatkarboksilaza oksigelazaga xos oksigelazali funksiyasining paydo bo'lishidagi roli ko'rsatilgan Arpa va *Limosella* o'simligi ildizlaridagi peroksidazalar peroksidazali va oksidazalidan tashqari oksigenazali xususiyatlarni ham namoyon qildi, biroq bunda

reaksiya uchun mis ionlari bo'lishi zarur bo'ldi. Ba'zi reaksiyalarda peroksidaza katalitik faolligining namoyon bo'lishi uchun kofaktorlar bo'lishi shart. Bu ferment uchun kofaktorlar rovida Mn^{2+} , Zn^{2+} , Cu^{2+} , Ca^{2+} va boshqa metallar yoki peroksidaza molekulasi bilan vaqtinchalik o'zaro ta'sirlashuvchi murakkab organik birikmalar ishtirok etishi mumkin [6-8].

Xulosa: Bugungi kunda fermentlarga bo'lgan talab yuqoriligini e'tiborga olganda, fermentlar barcha tirik organizm hayot faoliyatida ishtirok etuvchi biologik katalizatoridir. Aynan peroksidaza fermenti o'simliklar antioksidant tizimining bir qismi sifatida stress sharoitlarda o'simlikni himoya qilish tizimi sifatida faoliyat olib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Saatov T. et al. Study on hypoglycemic effect of polyphenolic compounds isolated from the Euphorbia L. plants growing in uzbekistan //Endocrine Abstracts. – Bioscientifica, 2020. – T. 70.
2. Saatov T. et al. Phospholipid composition of hippocampal membranes in rats with the induced sporadic neurodegenerative condition //Endocrine Abstracts. – Bioscientifica, 2024. – T. 99.
3. Mustafakulov M., Mamadaliyeva Z. Transgen hayvon olish usullari //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 78-81.
4. Mustafakulov M. et al. Technology of genetic engineering of insulin from microorganisms //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – T. 1. – №. 2. – C. 4-12.
5. Mustafakulov M. A. et al. Za'faron (crocus sativus) o'simligi va uning dorivor xususiyatlari //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – C. 98-101.
6. Saatov T. et al. Assessment of hypoglycemic properties of extracts from some medicinal plants in the experimental diabetes model //Endocrine Abstracts. – Bioscientifica, 2022. – T. 81.
7. Saatov T. et al. Study on oxidative stress parameters in obesity associated insulin resistance and diabetes mellitus //Endocrine Abstracts. – Bioscientifica, 2021. – T. 73.
8. Saatov T. et al. Study on role of TNF-[alpha] and oxidative stress in pathogenesis of type 2 diabetes mellitus //Endocrine Abstracts. – Bioscientifica, 2016. – T. 41.
9. Amanbayeva S. S., Mustafakulov M. A. Eksperimental alsgeymer modeli hayvonlarida glyukoza miqdoriga insulinning tasiri //Pedagogical sciences and teaching methods. – 2024. – T. 3. – №. 33. – C. 31-33.
10. Saatov T. et al. Study on sphingolipids in tissues of animals with the diet-induced obesity //Endocrine Abstracts. – Bioscientifica, 2018. – T. 56.